

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОКА ГОРНОЙ РЕКИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

Мягков¹ С.В., Махмудов¹ Б.Б.

¹ Научно-Исследовательский Гидрометеорологический Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17161172>

Аннотация. Основу стока горной реки составляет режим осадков в виде снегонакопления в зимний период, жидкие осадки, температурный режим приземного слоя атмосферы. В качестве объекта исследования рассматривается формирование речного стока двух соседних речных водосборов. В качестве метода исследования используется графическое сопоставление гидрографов стока за длительный период гидрологических наблюдений и статистический анализ данных. Построение полиномиальных трендов гидрологических рядов осуществлялось с использованием наборов статистических функций и методов расчета по широко распространенным программам. Рассмотрена возможность построения трендов речного стока для анализа динамики формирования водных ресурсов и определены различные временные периоды формирования стока в соседних водосборных бассейнах, расположенным в одинаковых географических районах. Полученные результаты показывают значительные расхождения в характеристиках стока соседних речных бассейнов при различных входных режимах осадков и температуры воздуха.

Ключевые слова: изменение климата, гидрологический режим, гидрологические расчеты, водосбор, бассейн реки, снежный покров, полиномиальный тренд, годовой расход.

Введение. Актуальность исследования заключается в необходимости наиболее точного прогнозирования стока рек, водные ресурсы которых используются для орошения сельскохозяйственных угодий и водоснабжения населенных пунктов региона. Реки Сох и Шахимардан являются трансграничными по этой причине зачастую возникают водные споры при водораспределении не только между водохозяйственными субъектами, но между населением разных стран. Поэтому точное прогнозирование стока трансграничных рек имеет важное значение.

Река Сох протекает по территории Киргизии (Баткенская область) и Узбекистана (Ферганская область). Протяженность реки 124 км, площадь водосбора 3510 км². Река Сох берёт начало у села Коргон на северных склонах Алайского хребта на высоте свыше 3000 м, образуется слиянием рек Ак-Терек и Ходжа-Ачкан. Река течёт в основном на север. В среднем течении служит основным источником водоснабжения Сохского района (эксклав Узбекистана). В Ферганской долине полностью разбирается на орошение, теряясь в ирригационных веерах и конусах выноса. До реки Сырдарья не доходит с конца 1940-х годов. Средний многолетний расход воды у кишлака Сарыканда 42,1 м³/с. Питание смешанное, ледниково-снеговое, также подземное. Половодье наблюдается в период интенсивного таяния ледников с июня по сентябрь.

Река Шахимардан (Шахимардансай, узб. Shohimardonsoy) — река в Узбекистане и Киргизии, левый приток Сырдарьи. Берёт исток в Шахимардане на территории Шахимарданского эксклава Узбекистана при слиянии рек Аксу и Коксу, берущих исток на северных склонах Алайского и Туркестанского хребтов. Начинается в задырной Ош-Араванской впадине, сечёт всю полосу адыров и прорезает межгорную равнину восточнее гор Катрантау (Катранг-Тоо). Имеет постоянный водоток. Течёт на северо-запад, пересекает границу Киргизии и Узбекистана. Восточнее села Орозбеково поворачивает на север, протекает через Джыйделик, Кадамжай и Пульгон, снова пересекает границу Киргизии и Узбекистана и выходит на Ферганскую долину в посёлке Вуадиль.

Цель и задачи работы. Основная цель работы – показать, что исследование динамических изменений климата непосредственно изменяет сток рек, в то же самое время, необходимо оценить влияние изменения климата непосредственно на сток рек. Задачи работы включают оценку изменений режима стока горных рек за различные временные периоды увеличения и снижения стока рек не только в связи с температурами воздуха и сезонным снегонакоплением, но и кратковременными изменениями параметров гидрологического цикла, измерение которых инструментальными методами наблюдений не представляется возможным, а также рассмотрение трендов изменения стока для соседних водосборных бассейнов, в которых отражается локальная динамика стока.

Рис.1. Водосборные бассейны рек Шахимардан и Сох на цифровой модели рельефа

Материалы и методы. Для анализа режима стока использовались многомерная статистическая модель и регрессионный анализ речного стока на основе модели формирования водного баланса [Денисов Ю.М. (1972), Меркулова Н.Н., Михайлов М.Д. (2014)].

Основная часть. Формирование стока горной реки происходит в результате таяния снежного покрова, выпавшего зимой, таяния ледников летний период, притока грунтовых вод и дождей.

При условии, что сток формируется пропорционально осадкам, выпавшим на территории водосборного бассейна, таянию сезонного снега и ледников, то в общем виде уравнение водного баланса за определенный период можно записать в виде:

$$Q = \alpha X + \beta T + \gamma \quad (1)$$

где Q – поступление воды в русло реки, X – осадки на территории водосборного бассейна, T – температура воздуха на метеорологической станции, α , β – коэффициенты пропорциональности, γ – некоторый постоянный коэффициент, характеризующий приток грунтовых вод и таяние снежников в логах.

Используя уравнение (1) как уравнение статистической множественной регрессии для рек Сох и Шахимардан, были получены множественные коэффициенты детерминации за многолетний период (1931-2019 гг.), равные 0,672 и 0,647 соответственно, при множественном коэффициенте корреляции, равном 0,45 и 0,42.

На Рис.2 приведен совмещенный гидрограф стока рек Сох и Шахимардан. Гидрографы приведены до 1997 года по причине прохождения по реке Шахимардан разрушительного селя 7 июля 1997 года, который разрушил гидрологический пост, который был восстановлен позднее. Но главное при образовании селя были прорваны дамбы и разрушены несколько моренных озер, которые служили некоторым аккумулятором талой ледниковой воды и непосредственно влияли на гидрологический реки Шахимардан.

Ввиду того, что абсолютные значения расходов воды по рекам Сох и Шахимардан имеют различные значения по величине, то для сопоставления гидрографов необходимо привести их к сопоставимым значениям.

Для этого была применена формула нормализации, а именно:

$$Q_{\text{норм}} = 1 - (Q_{\text{макс}} - Q_i) / (Q_{\text{макс}} - Q_{\text{мин}}), \quad (2)$$

Где $Q_{\text{макс}}$ – максимальное значение ряда, $Q_{\text{мин}}$ – минимальное значение ряда, Q_i – значение ряда в текущий момент времени, $Q_{\text{норм}}$ – нормализованная величина расхода, меняющаяся в пределах $0 \leq Q_{\text{норм}} \leq 1$.

На Рис.2, приведен график зависимости между нормализованными расходами воды рек Сох и Шахимардан. Явно заметно, что связи практически нет. Коэффициент регрессии линейного уравнения: $y = 0.6298x + 0.1715$, всего $R^2 = 0.1992$ и коэффициент корреляции $K=0,41$.

Рис.2. Гидрографы нормализованных значений расходов воды рек Сох и Шахимардан. Приведены полиномиальные тренды

Можно утверждать, что в одних случаях большое влияние на речной сток оказывают местные ландшафтно-географические и климатические условия формирования стока, в другие периоды большее влияние оказывают климатические факторы регионального характера, общие для обоих речных бассейнов. С помощью этого метода анализа динамики речного стока можно определить периоды преимущественного влияния на сток местных или региональных климатических факторов.

Для уравнения сходящегося к нулю, что означает, что при нулевом стоке в одном бассейне нулевой сток также будет и в другом бассейне: $y = 0.9422x$, $R^2 = 0.1433$, и коэффициент корреляции $K=0,38$.

Практически незначительная связь стоков рек Сох и Шахимардан говорит о том, что при формировании стока этих рек значительное значение имеет локальное распределение осадков и температуры воздуха, их невозможно использовать для восстановления гидрологических рядов, как рек аналогов.

Выводы. По результатам проведенных исследований выявлено, что в нормированных значениях стока для бассейнов соседних рек наблюдаются периоды с отклонениями стока одной реки от другой, при сходных географических, геоморфологических и ландшафтных условиях.

За длительный период наблюдений (1933-2020 годы) наблюдаются периоды снижения и увеличения значений расходов воды для рек Сох и Шахимардан на общем климатическом фоне изменения режимов осадков и температуры воздуха. О сходстве географических и ландшафтных условий свидетельствуют периоды очень близкого совпадения нормированных гидрографов.

Анализ гидрографов показывает, что на фоне различий имеются близкие совпадения нормированных гидрографов речного стока, из чего можно сделать вывод о влиянии общих факторов формирования речного стока на само формирование стока, а также о сильном влиянии местных погодных условий, и климатических явлений на формирование стока горных рек.

Использование нормирования значений стока для бассейнов различных рек позволяет анализировать сходство и различие условий формирования режима стока. Это особенно важно для анализа влияния изменения климата на конкретные территории и географические условия в бассейнах горных рек.

Анализ корреляции между нормированными значениями стока горных рек показал, что в многолетнем периоде наблюдения существуют периоды увеличения и уменьшения стока рек. Говорить об однозначности влияния изменения климата на увеличение или уменьшение речного стока в будущем является спорным вопросом и требует дальнейших исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бубин М.Н. (2013) Ритмичность многолетних колебаний стока рек как интегральный показатель изменчивости климата. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. 279 с.
2. Денисов Ю.М. (1972) Математическое моделирование процесса стока горных рек. Ленинград: Гидрометеиздат, 1972. 150 с.
3. Кузьменко Я.В., Лисецкий Ф.Н., Пичура В.И. (2012) Оценка и прогнозирование стока малых рек в условиях антропогенных воздействий и изменений климата // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. Электронный доступ: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=7640>.
4. Мягков С.В., Гавриленко Н.Н., Мягков С.С., Гофуров Т.К. (2020) Оценка ледникового стока в бассейне реки Сох графо-статистическим методом // Известия Географического общества Узбекистана. 2020. Том 58. С. 225-231.
5. Arnell N. (1999), *Climate change and global water resources. Global Environmental Change*, Washington, pp. 31-49.
6. Fillon R.H., Williams D.F. (1984), Dynamics of meltwater discharge from Northern Hemisphere ice sheets during the last deglaciation, *Nature*, No.310. pp. 674–677.
7. Teller J. (2017), *Volume and Routing of Late-Glacial Runoff from the Southern Laurentide Ice Sheet*, Published online by Cambridge University Press.
8. *Water and Climate Change* (2020), UNESCO, 236 p. www.unesco.org/water/wwap
9. Wigley T.M.L. (2008) MAGICC/SCENGEN 5.3: Technical Manual, Tom Wigley, National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO 80307. June 2008.
10. Wuebbles DJ, DW Fahey, KA Hibbard, DJ Dokken, BC Stewart, and TK Maycock, (2017), USGCRP (US Global Change Research Program). Climate science special report: Fourth National Climate Assessment, 2017, volume I. eds. doi:10.7930/J0J964J6.